

УДК 53:37.016

**IX SINIF ŞAGIRDLƏRİNİN FİZİKANIN TƏDRİSİNDƏ ƏTRAF MÜHİTİN
RADIOAKTIV
ÇIRKLƏNMƏSİ ÜZRƏ EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ**

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya:** Məqalədə fizikanın tədrisi zamanı IX sinif şagirdlərinin ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. İlk öncə müasir dövrün getdikcə kəskinləşən ekoloji vəziyyəti və global ekoloji problemlər təhlil edilir. Mütərəqqi və inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin gördükləri əməli tədbirlər və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə təşkil edilən konvensiya və protokollar qeyd olunur, əhalinin geniş təbəqələrinin ekoloji maarifləndirilməsinin zəruri olması diqqət önünə gətirilir. Konkret olaraq ümumtəhsil məktəblərinin fizikadan IX sinif şagirdlərinin ekoloji maarifləndirilməsi işində ekoloji bilik və məlumatlardan, ekoloji sual-cavablardan, habelə ekoloji məsələlərdən istifadə edilməsinin məqsədə uyğunluğu əsaslandırılır.*

***Açar sözlər:** radioaktivlik, radioaktiv çirklənmə, təbii radioaktiv fon, ekoloji sual-cavab, ekoloji məsələ, radioaktiv çirklənmədən müdafiə, ekoloji biliklər, Milli proqram, ekoloji Konvensiya, radioaktiv çirklənmə mənbələri.*

Müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, buna müvafiq iri sənaye müəssisələrinin və heyvandarlıq komplekslərinin artması, müxtəlif nəqliyyat növləri, iqlim dəyişmələri və digər global ekoloji problemlər ətraf təbiət mühitinin insan sağlamlığı üçün yaşayış və iş fəaliyyəti şəraiti təhlükəli həddə çatmışdır. Bununla əlaqədar, mütərəqqi və inkişaf etmiş dövlətlər ətraf mühitin mühafizəsinə yönələn əməli tədbirlər həyata keçirir, maddi vəsaitlər ayırır, çoxsaylı Konvensiyalara qoşulurlar. Azərbaycan Respublikası da ətraf mühitin mühafizəsi üzrə öz töhfəsini verməkdə davam edir. Belə ki, Milli Məclis 1992-ci ildən başlayaraq 2011-ci ilə qədər müxtəlif məzmunlu 20 Konvensiyayı ratifikasiya etmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafına dair Milli Proqram haqqında Sərəncam imzalamışdır. Bu mühüm məsələ "Milli Proqram"da öz praktiki həlli yollarını tapmışdır.

Hal hazırda ətraf mühitin mühafizəsinə yönəlmiş əməli tədbirlərlə yanaşı, əhalinin geniş kütlələrinin ekoloji maarifləndirilməsi zəruri hesab olunur. Bu baxımdan "Milli Proqram"ın Elm, Təhsil və Mədəniyyət bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bu xüsusda; ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə məsuliyyətli vəzifələr düşmüşdür. Belə ki, məktəblərdə xeyli sayda şagird təhsil alır və onların ekoloji maarifləndirilməsi indi və yaxın bir neçə ildə lazımı və gözlənilən nəticələrə yol açmağa bilər.

Ekologiya təbiət elmlərilə daha sıx bağlı olduğundan, ekoloji maarifləndirmənin bu elmlərin məktəblərdə tədrisi prosesində aparılması məqsədəuyğun olardı. Ətraf mühitin ekoloji çirklənmə növlərilə xarakterizə olunduğundan, konkret olaraq ətraf mühitin fiziki çirklənməsi nəzərdən keçirildikdə, burada onun radioaktiv çirklənmə növü mühüm olaraq, mümkün dərəcədə qarşısının alınmasını tələb edir.

Bununla əlaqədar, maarifləndirmə işində ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif şagirdlərinin fizika fənninin tədrisi zamanı ekoloji bilik və məlumatlardan istifadə edilməsi məsləhətdir. Bunun üçün dərslikdən "Atom və atom nüvəsi" fəslə tədris edilərkən fiziki və ekoloji məzmunlu mövzuların aşağıdakı kimi uzlaşdırılması məqsədə uyğundur:

Fəsil 4. Atom və atom nüvəsi

4.1 Radioaktivlik – Biosfer haqqında məlumat

4.3 Lazer – Ekosistemlər haqqında məlumat

4.7 Atom nüvələrinin radioaktiv çevrilmələri – α -, β - və γ - şüalanma,

Radioaktiv yerdəyişmə qaydası- əsas ekoloji qanunlar

4.8 Radioaktiv çevrilmə qanunu- Qlobal ekoloji problemlər

- 4.11 Nüvə reaksiyaları – Kimyəvi çirklənmə
- 4.12 Uran nüvəsinin bölünməsi – Fiziki çirklənmənin növləri
- 4.13 Zəncirvari nüvə reaksiyası. Atom bombası – Ekoloji böhranlar
- 4.14 Şüalanmanın bioloji təsiri. Şüalanmanın udulma dozası-ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi

4.15 Nüvə reaktoru – Aktropogen amillər

4.17 İstilik – nüvə reaksiyaları – Təbiət ehtiyatlarından səmərəli istifadə

Qeyd olunan ekoloji maarifləndirmənin həyata keçirilməsində fənn müəllimi müvafiq dərslərdən, əyani vasitələrdən, habelə internet resurslarından istifadə edərək, ekoloji bilik və məlumatları sadə və anlaşıqlı, cəzbedici və maraqlı tərzdə şagirdlərə öyrətməlidir. Onlarda meydana çıxan və maraq kəsb edən suallara cavablar verməlidir. Ekoloji maarifləndirmənin bu mərhələsinə hər dərstdə 12-15 dəq vaxt ayrılmalıdır. Bu müddət fiziki mövzunun əsasının və mahiyyətinin yaradıcılıqla çatdırılmasından asılı olaraq dəyişə bilər. İkinci mərhələ mənimsədilən materialların möhkəmləndirilməsinə həsr edilməlidir. Bu məqsədlə ekoloji sual-cavablardan və ekoloji məzmunlu məsələlərdən istifadə edilə bilər.

Bununla əlaqədar aşağıda hər ikisinə aid nümunələr verilmişdir.

Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi üzrə sual-cavablar

1. Radioaktiv çirklənmə insan və onun yaşadığı mühit üçün təhlükəlidir?
- Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi insan və onun yaşadığı mühit üçün xüsusi təhlükə təşkil edir.

2. Radioaktivlik hadisəsi nə ilə bağlıdır?

- Radioaktivlik hadisəsi atom növlərinin özbaşına parçalanması ilə bağlıdır.

Nəticədə onların D.Mendeleyev cədvəlindəki yeri və ya kütlə ədədi dəyişir.

3. Atom nüvələrinin özbaşına parçalanması nə ilə müşayiət olunur?

- Atom nüvələrinin özbaşına parçalanması alfa-, beta- və qamma – şüalanmalarla müşayiət olunur.

4. Alfa-şüalanma nədən ibarətdir?

-Alfa-şüalanma proton və neytronlardan ibarət ağır zərrəciklər selidir.

5. Alfa-şüalanma nə ilə saxlanılır və insana nüfuz edə bilərmi?

-Alfa-şüalanma kağız və rəqəplə saxlanılır və insanın dərisinə nüfuz etmək qabiliyyətinə malik deyildir.

6. Hansı halda alfa-şüalanma təhlükəlidir?

-Alfa-şüalanma orqanizmin daxilinə düşdükdə fəvqəladə təhlükə təşkil edir.

Belə ki, ionlaşma və parçalanma proseslərini törədir.

7. Beta-şüalanma nüfuzedici qabiliyyətə malikdirmi?

-Beta-şüalanma daha yüksək nüfuzedici qabiliyyətə malik olmaqla, insanın toxumalarına 1-2 sm-ə qədər daxil ola bilər.

8. Qamma-şüalanma nə ilə saxlanıla bilər?

- Qamma-şüalanma yalnız qalın qurğuşun və ya beton lövhə ilə saxlanıla bilər.

9. Doza nəyə deyilir?

- Orqanizmin toxumalarına verilən şüalanma enerjisi miqdarı doza adlanır.

10. Udulmuş doza necə adlanır?

- Şüalandırılan cismin vahid kütləsilə udulan şüalanma enerjisi miqdarı udulmuş doza adlanır.

11. Eyni bir udulmuş doza miqdarında hansı şüalanma daha təhlükəlidir?

Eyni bir udulmuş doza miqdarında alfa-şüalanma beta-və qamma -şüalanmadan 20 dəfə təhlükəlidir.

12. Təbii radionuklidlər necə meydana gəlmişdir?

-Təbii radionuklidlər Yerin təkamülünün başlanğıc mərhələsində və sonrakı geoloji proseslərdə meydana gəlmişdir.

13. Süni radionuklidlər necə alınmışdır?

-Süni radionuklidlər insanla atom reaktorlarında və digər energetik qurğularda alınmışdır.

14. Dünya əhalisi şüalanmanın əsas hissəsini nədən alır?
Dünya əhalisi şüalanmanın əsas hissəsini - effektiv ekvivalent dozanın 80%-dən çoxunu radiasiyanın təbii mənbələrindən alır.
15. Təbii radionuklidlər arasında radiasiya-genetik əhəmiyyətli hansıdır?
- Təbii radionuklidlərdən radiasiya-genetik baxımdan ən əhəmiyyətli radon və onun parçalanma məhsullarından olan radiumdur.
16. Radonun parçalanması nəticəsində yaranan çox xırda bərk zərrəciklər nə ilə təhlükəlidir?
- Radonun parçalanması nəticəsində yaranan çox xırda bərk zərrəciklər nəfəs üzvlərinə nüfuz edərək, orada çökür və alfa-şüalar buraxırlar.
17. Radon geniş surətdə hansı mühitlərdə yayılır?
- Radon geniş surətdə atmosferin yuxarı qatında, torpaqaltı havada, içməli su təchizatı mənbələri də daxil olmaqla, yeraltı sulara yayılır.
18. Nüvə energetikası istilik energetikası ilə müqayisədə necədir?
- Nüvə energetikası zəruri tələblərə ciddi əməl edildikdə istilik energetikası ilə müqayisədə ekoloji təmizdir. Belə ki, atmosfərə karbon və kükürd dioksidlərinin, azot oksidlərinin, xırda zərrəciklərin atılmasını qeyri-mümkün edir.
19. Atom elektrik stansiyalarında baş verən qəzalar ətraf mühitin radionuklidlərlə çirklənməsinə səbəb olurmu?
- AES-lərdə baş verən qəzalar ətraf mühitin stronsium-90, seziyum-137, serium-141, yod-131 və s. kimi radionuklidlərlə çirklənməsinə səbəb olur.
20. Mühitin radioaktiv çirklənməsinin antropogen mənbələri hansılardır?
- Mühitin radioaktiv çirklənməsinin antropogen mənbələri nüvə partlayışları və ya atom sənayesi müəssisələrilə atmosfərə ötürülən radioaktiv aerozollar, həmçinin hidrosferə və ya litosferə atılan radioaktiv tullantılardır.
21. Kommunal şəraitlərdə xarici şüalandırılma necə mümkündür?
- Kommunal şəraitlərdə xarici şüalandırılma praktiki olaraq tamamilə inşaat materiallarının-qranit, betonların, süngər daşının radioaktivliyi ilə təyin olunur.
22. İstilik elektrik stansiyalarının, atvoneqliyyatın, qazanxanaların işi nəyə səbəb olur?
- İstilik elektrik stansiyalarının, atvoneqliyyatın, qazanxanaların işlə atmosfərə əhəmiyyətli miqdarda uran və digər radionuklidlərin atılması baş verir.
Bu onunla əlaqədardır ki, kömür, neft hərdən yüksək uran daşıyıcısı ilə xarakterizə olunur.
23. Qlobal radioaktiv fon necə təyin olunur?
- Qlobal radioaktiv fon AES qəzalar ilə çirklənmiş ərazilərin olması, uran yataqlarının istismarı, nüvə yanacağı tsikli müəssisələrlə, gəmi nüvə-energetik qurğularla, radioaktiv tullantıların regional anbarları ilə, həmçinin radionuklidlərin təbii mənbələrilə bağlı olan ionlaşdırıcı şüalanmaların anomal zonaları ilə təyin olunur.

Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi üzrə məsələlər

1. Rentgen şüaları $6 \cdot 10^{16}$ - $7,5 \cdot 10^{19}$ hs intervalındakı tezliklərə malikdir. Bu şüaların dalğa uzunluğunu təyin edin. Yaranmış vəziyyətdə ətraf mühitin çirklənməsi necə adlanır və insan orqanizmi üçün təhlükə mənbəyi ola bilərmi?
2. Gözlə görünməyən ultrabənövşəyi şüaları necə aşkara çıxarmaq olar? Onlar ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsinə səbəb olurmu?
3. Radioaktiv radonun miqdarı 11,4 gün ərzində 8 dəfə azalmışdır. Onun yarımparçalanma periodunu təyin edin. Bu zaman ətraf mühit radioaktiv çirklənməyə məruz qalırmi?
4. Radonun ^{222}Rn yarımparçalanma periodu 3,8 günə bərabərdir. Hansı müddətdən 86 sonra onun kütləsi 10 dəfə azalacaqdır? Ətraf mühit hansı çirklənmə növünə məruz qalır?
5. Protaktinium ^{231}Pa α – radioaktivdir. “Sürüşmə” qaydasından və elementlərin 91 D.Mendeleyev cədvəlindən istifadə edərək, bu parçalanmanın köməyi ilə hansı elementin alınacağını təyin edin. Bu halda ətraf mühitin radioaktiv çirklənməyə məruz qalırmi?
6. İki β – parçalanma və bir α – parçalanmadan sonra ^{239}U nüvəsi hansı elementə 92 çevriləcəkdir? Ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi baş verəcəkmidi?

7. Bir 235 U izotop nüvəsinin bölünməsi zamanı 200 MeV enerji ayrılır. 1 q kütləli 92 uranın bölünməsi zamanı hansı miqdarda enerjini əldə etmək olar? Bu zaman ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi baş verirmi?

8. Gün ərzində 200 q uran 235 U izotopunu işlədən atom reaktorunun gücü 3200 92 KVt-a bərabərdir. Uran -235 U –in bölünməsi zamanı ayrılan enerjinin hansı 92 hissəsindən faydalı istifadə olunur? Bu halda ətraf mühitin radioaktiv çirklənməsi mümkündürmü?

Ekoloji maarifləndirmənin hər iki mərhələsi bir-birilə uzlaşdırılmış şəkildə aparılmalıdır. Yekunda şagirdlərin həm fiziki və həm də ekoloji bilikləri ümumiləşdirilərək vahid qiymətlə qiymətləndirilir. Qeyd olunanlara hər dərstdə əməl edilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı -2003.
2. Murquzov M. Və b. Fizika 9-cu sinif. Bakı – 2020.
3. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, 2019, № 3, s. 70-73
4. Əliyev A.Ə. Azərbaycan və Türkiyə universitetləri: I Beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları. Bakı – 2019, s. 81-83.
5. Экология. Под общ.ред. А.В. Томов, М., 2014.
6. Куклев Ю.И. Физическая экология. М., 2011.
7. Физика и экология. Сост. Фадеева Г.А., Попова В.А., В.2014.
8. Егоров Ю.В. Радиация как биосферный фактор: курс лекций, Е., 2007.
9. Прохоров Б.Б. Экология человека, М. 2007.
10. Рымкевич. А.П. Сборник задач по физике. М., 2006.